

Pemberdayaan Keluarga Dalam Meningkatkan Kemandirian Lansia Untuk Melakukan Activity of Daily Living

Nilfa Alfa Fauziah¹, Andre Utama Saputra², Jupiter Eko Saputra³

^{1,2,3}Program Studi SI Keperawatan, Fakultas Kebidanan Dan Keperawatan, Universitas kader bangsa

Abstrak

Activity Of Daily Living (ADL) adalah aktivitas yang biasa dilakukan dalam sepanjang hari normal yang mencakup ambulasi, makan, berpakaian, mandi, menyikat gigi dan berhias. Secara aktual pada lansia akan terjadi kelemahan masa otot dan fleksibilitas sehingga berpengaruh pada kapasitas lansia untuk memenuhi kebutuhannya dan kurangnya aktivitas lansia yang dilakukan secara mandiri dalam beraktivitas sehari-hari, lansia yang berusia 85 tahun ke atas memiliki kesulitan dalam mengelola aktivitas keseharian. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan adanya dukungan keluarga sebagai salah satu faktor untuk tercapainya kemandirian lansia dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Tujuan pengabdian masyarakat ini yaitu melakukan pemberdayaan pada keluarga dalam membantu kemandirian lansia untuk melakukan *Activity Of Daily Living* (ADL). Metode pelaksanaan yang dilakukan pengabdian kepada masyarakat yaitu melakukan penyuluhan kepada keluarga terkait bagaimana cara meningkatkan kemandirian lansia dalam hal *Activity Of Daily Living*. Sasaran pada kegiatan ini yaitu keluarga di Panti Sosial Lanjut usia Harapan Kita yang memiliki lansia yaitu sebanyak 36 keluarga. Hasil pengabdian yang didapatkan yaitu peningkatan pengetahuan keluarga dan lansia dalam memandirikan lansia untuk melakukan *Activity of daily living*. Kesimpulan yang dapat di ambil yaitu ada perubahan tingkat pengetahuan keluarga terkait bagaimana cara meningkatkan kemandirian lansia dalam melakukan *Activity Of Daily Living*. Kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat penting dilakukan kepada keluarga yang memiliki lansia, sehingga keluarga dapat menerapkan bagaimana melakukan pemenuhan *Activity Of Daily Living* yang baik bagi lansia.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Keluarga, Lansia, Activity of daily living*

Article Info

Received date: 15 June 2024

Revised date: 28 June 2024

Accepted date: 8 July 2024

PENDAHULUAN

Lansia merupakan proses alami yang diikuti dengan perubahan fisik dan perilaku. Semua individu akan mengalami proses menjadi tua dan masa tua merupakan masa hidup tahap akhir dari manusia, dimana mengalami kemunduran fisik, mental dan sosial secara bertahap (Artinawati, 2014). Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) 2020 populasi penduduk dengan usia > 60 tahun (lansia) pada tahun 2020 sebanyak 22% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar 12%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021) terlihat jumlah lansia di Indonesia pada 2020 9,92% atau sekitar 26,82 juta orang. Menurut Dinkes Sumsel (2020), penduduk dikatakan “penduduk tua” apabila proporsi penduduk lanjut usia (usia \geq 60 tahun) sudah mencapai 10% atau lebih. Kota Palembang termasuk kota yang akan masuk ke penduduk struktur tua, karena persentase penduduk lanjut usia (lansia) yang telah mencapai 9,6% dari total penduduk atau 160.912 jiwa dari 1.668.848 jiwa penduduk kota Palembang tahun 2020.

Lanjut usia merupakan orang yang berusia diatas enam puluh tahun. Penuaan bukanlah penyakit, tetapi proses yang mengarah pada perubahan bertahap dan kumulatif (Kemenkes RI, 2022). Secara aktual kemunduran terjadi pada lansia akan mengurangi masa otot dan fleksibilitas, maka bisa berpengaruh pada kapasitas lansia untuk memenuhi kebutuhannya (Nanda et al., 2022) Seperti yang diketahui, bahwa seseorang yang memasuki usia lanjut akan mengalami penurunan fisik dan psikologis serta mengalami permasalahan dalam hubungan social. Penurunan kondisi ini menyebabkan lansia sering mengalami depresi ketelantaran dan ketidak berdayaan ditambah dengan penurunan kondisi fisik mengakibatkan lansia tidak bisa beraktivitas seperti sediakalah oleh karena itu, lansia membutuhkan orang lain untuk membantu dalam melakukan aktifitas sehari-hari (Arifin et al., 2022).

Untuk dapat hidup secara mandiri lansia harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan kemandirian pada lansia yaitu kondisi kesehatan, kondisi sosial, dukungan keluarga dan kondisi ekonomi. Lansia dapat mandiri

jika kondisi kesehatannya dalam keadaan baik. Secara sosial, lansia yang mandiri itu melakukan aktivitas sosial, memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dan mendapat dukungan dari keluarga dan masyarakat (Ediawati dalam Tinungki et al., 2022).

Kemandirian merupakan sikap individu yang diperoleh secara kumulatif dalam perkembangan dimana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungan sehingga individu mampu berfikir dan bertindak sendiri (Wisoeadhanie, 2021). Kemandirian pada lanjut usia tergantung pada kemampuan status fungsionalnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas kehidupan sehari-hari adalah aktivitas yang biasa dilakukan dalam sepanjang hari normal yang mencakup ambulasi, makan, berpakaian, mandi, menyikat gigi dan berhias. Kondisi yang mengakibatkan kebutuhan untuk bantuan dalam AKS dapat bersifat akut, kronis, temporer, permanen atau rehabilitatif (Perry & Potter, 2015).

Dukungan keluarga bagi lansia sangat diperlukan selama lansia mampu memahami makna dukungan keluarga tersebut sebagai penyokong atau penopang dalam kehidupannya. Dukungan keluarga sangat berpengaruh pada kemandirian lansia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Menurut Danguwole et al (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan kemandirian lansia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari di Posyandu Lansia Permadi Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang bersifat positif.

Berdasarkan uraian diatas yaitu kurangnya aktivitas lansia yang dilakukan secara mandiri dalam beraktivitas sehari-hari, lansia yang berusia 85 tahun ke atas memiliki kesulitan dalam mengelola aktivitas keseharian, dan kemunduran fungsi kognitif sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana efektivitas fungsi kognitif dan *activity of daily living* (ADL) pada kemandirian lansia.

METODE

Pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga dan lansia tentang bagaimana cara meningkatkan kemandirian lansia dalam melakukan *Activity Of Daily Living*. Kegiatan ini diikuti oleh 36 keluarga yang memiliki lansia. Waktu pelaksanaan ini dilaksanakan pada bulan September – Oktober 2023. Peserta 36 Orang Bertempat Halaman Panti Sosial Lanjut usia Harapan Kita ,Sebelum dilakukan penyuluhan keluarga terlebih dahulu dilakukan pengukuran tingkat kemandirian lansia dalam melakukan *Activity Of Daily Living*. Selanjutnya dilakukan penyuluhan terkait bagaimana cara meningkatkan kemandirian lansia dalam melakukan *Activity Of Daily Living* yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan sarana ataupun alat pendukung seperti Perlengkapan Elektronik (Laptop, LCD), Lembar Balik, alat tulis, dan lain-lain.

HASIL

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Peserta Pengabdian Masyarakat

No	Variabel	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Umur	55-65 tahun	16	44,4%
		66-75 tahun	13	36,2%
		76-96 tahun	7	19,4%
2	Jenis kelamin	Laki-laki	15	41,7%
		Perempuan	21	58,35%
3	Agama	Islam	35	97,2%
		Khatolik	1	2,8%
4	Pendidikan	Tidak sekolah	8	22,2%
		Sd	18	50%
		Smp/mts	6	16,7%
		Sma/smk/stm	4	11,1%
5	Pekerjaan	Tidak bekerja	36	100%

Tabel 1. Menggambarkan bahwa umur responden lebih banyak pada rentang 55-65 tahun 16 orang (44.4%), jenis kelamin perempuan lebih banyak yaitu 21 orang (58,45%), agama islam 35 (97,2%), pada tingkat pendidikan lebih banyak pada pendidikan sd yaitu 18 (50%), dan 100% responden tidak bekerja.

Tabel 2. Distribusi Peserta Berdasarkan hasil *Post Test*

Variabel	Kemandirian				Total		<i>p-Value</i>	
	Tergantung		Mandiri		N	%		
	N	%	N	%				
<i>Activity of daily living</i>	Mandiri	7	29,2%	17	70,8%	24	100%	0,039
	Dibantu	5	41.7%	8	58,3%	12	100%	
	Total	12	33,3%	25	66,7%	36	100%	

Tabel 2. Menunjukkan bahwa sebelum diberikan Edukasi peserta pengabdian masyarakat sebagian besar berada pada kategori Mandiri sebanyak 7 orang (29,2%) dan setelah pemberian edukasi Kemandirian peserta meningkat, sebagian besar peserta berada pada kategori Kemandirian baik yaitu sebanyak 24 orang (70,8%). Sedangkan Kata Gategori Di bantu 5 Orang (41.7 %) Setelah Di berikan Edukasi Menjadi 12 Orang (66,7%) . (Uji Wilcoxon digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan antara tingkat Kemandirian sebelum diberikan penyuluhan dan sesudah diberikan Edukasi hasil yang didapatkan yaitu nilai sig $0.03 \leq$ dari 0.05 yang artinya ada perbedaan tingkat pengetahuan antara pre dan post pendidikan kesehatan tentang Melakukan Activity Of Daily Living

Penyuluhan merupakan sebuah ilmu dan tindakan praktis. Sebagai sebuah ilmu, pondasi ilmiah penyuluhan adalah ilmu tentang perilaku (*behavioural science*). Di dalamnya ditelaah bagaimana pola pikir, tindak, dan sikap manusia dalam menghadapi kehidupan. Jadi, subyek telaah ilmu penyuluhan adalah manusia sebagai bagian dari sebuah sistem sosial, obyek materi ilmu penyuluhan adalah perilaku yang dihasilkan dari proses pendidikan dan atau pembelajaran, proses komunikasi dan sosial (Rizkiyani, 2023).

Berdasarkan hasil Dari Pengabdian Masyarkat yang dilakukan, diketahui bahwa lansia dengan kategori mandiri berjumlah 24 orang, kategori dibantu berjumlah 12 orang. Hasil uji statistik didapatkan p value 0,039 artinya ada hubungan yang signifikan antara *Activity of Daily Living* dengan kemandirian.

Pengabdian Masyarakat ini sejalan dengan penelitian Ulfa Suryani (2018) berjudul hubungan tingkat kemandirian dalam aktivitas sehari-hari dengan resiko jatuh pada lansia di PSTW Sabai Nab Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman yang menyatakan bahwa penelitian ini menunjukkan tingkat kemandirian pada lansia lebih besar ketergantungan di bandingkan mandiri, dengan presentase ketergantungan sebesar 51,9% dan mandiri 48,1%.

Keluarga adalah bentuk hubungan antar seseorang yang dapat menjadi pelindung bagi lansia (Kusumawaty et al., 2023; Pepe et al., 2017). Ikatan kekeluargaan yang baik sangat berpengaruh terhadap kebutuhan lansia dalam melakukan aktivitas dasar seperti mandi, buang air besar, buang air kecil dan ganti baju, kebutuhan lansia belum terpenuhi (Kusumawati & Nurhidayah, 2022). Dengan kata lain, lansia membutuhkan bantuan dan dukungan dari keluarga untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-haria (Danguwole et al., 2017). Dukungan keluarga diartikan sebagai adanya, kemauan, kepedulian terhadap orang-orang yang dipercaya, dihargai dan disayangi, terutama kepada orang yang lebih tua itu sendiri (Subekti & Sintia, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Astika & Lestari (2023) yang menunjukkan bahwa ada hubungan dukungan keluarga dengan kemandirian lansia dalam pemenuhan aktivitas sehari-hari ($p = 0.000 < \alpha = 0.05$). Hal ini membuktikan dukungan dan perhatian kepada lansia dapat meningkatkan kemandirian lansia dalam memenuhi kebutuhan aktivitasnya. Sejalan penelitian lain yang menyebutkan penerapan kemandirian lansia lainnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari adalah peran dukungan keluarga. Hal ini merupakan faktor penyebab utama untuk meningkatkan kemandirian lansia dalam tugas sehari-hari (Mulyadi & Utario, 2022).

Hasil pengabdian masyarakat ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumawaty et al (2023) yang mengatakan bahwa semakin tinggi dukungan keluarga terhadap lansia

maka semakin baik kemandirian lansia tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi dukungan keluarga terhadap lansia maka semakin baik kemandirian lansia tersebut. Oleh karena itu, tugas keluarga adalah memperhatikan sebanyak mungkin kebutuhan lansia yang berbeda.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat di ambil yaitu bahwa Dari Pengabdian Masyarakat yang dilakukan, diketahui bahwa lansia dengan kategori mandiri berjumlah 24 orang, kategori dibantu berjumlah 12 orang. Hasil uji statistik didapatkan p value 0,039 artinya ada hubungan yang signifikan antara *Activity of Daily Living* dengan kemandirian.

REFERENSI

- Astika, A. L.O., & Lestari, P. (2023). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kemandirian Lansia dalam Pemenuhan Aktivitas Sehari-Hari. *Coping*, 11(1), 9-14. <https://doi.org/10.24843/coping.2023.v11.i01.p02>
- Arifin, I. F., Haniyah, S., & Ningrum, E. W. (2022). Gambaran Tingkat Kemandirian pada Lansia dalam Pemenuhan Kebutuhan Perawatan Diri di Shakai Fukushimajirin Ryuu Kyuu Itsuikai Aisenen Jepang. 552–557.
- A Potter, & Perry, A. G. (2015). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, Dan Praktik*, edisi 4, Volume.2. Jakarta: EGC
- Saputra, A. U., Fauziah, N. A., & Saputra, J. E. (2024). Effectiveness of Cognitive Function and Activity of Daily Living (ADL) on Elderly Independence. *Lentera Perawat*, 5(2), 282-288.
- Ariyani, N. Y., Saputra, M. K. N. A. U., Kep, M., & Adab, P. *Buku Ajar Praktik Lab Keperawatan Keluarga*. Penerbit Adab.
- Kesuma, N. S. I., Putri, M. K. N. I. M., Meliyani, M. K. N. R., Saputra, M. K. N. A. U., Elviani, M. K. Y., & Keb, A. M. (2023). *Keperawatan Keluarga*. Penerbit Adab.
- Ciselia, D., Saputra, A. U., & Afrika, E. (2024). Pendidikan Kesehatan Tentang Pentingnya Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi di Puskesmas Srikaton Tahun 2023. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(10).
- Tanjung, A. I., Arsi, R., & Saputra, A. U. (2024). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Melalui Media Booklet “Manajemen Hipertensi” Terhadap Tingkat Pengetahuan Pasien Dengan Hipertensi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6).
- Tanjung, A. I., Arsi, R., & Saputra, A. U. (2024). Pendidikan Kesehatan Media Booklet Dalam Manajemen Hipertensi Pada Tingkat Pengetahuan Pasien Hipertensi di Rs Nurul Hasanah Tahun 2023. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(10).
- Gani, A., Salmi, N. D. N., Kep, M., Tanjung, N. A. I., Kep, M., Pardiansah, N. S., ... & Kep, M. *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Penerbit Adab.
- Arsi, N. R., Kep, M., Afdhal, N. F., Kep, M., Rihi, N. P., Kep, M., ... & Kep, M. (2024). *Terapi Meningkatkan Produksi ASI Menurut Teori Keperawatan Comfort Kolcaba*. CV. Akar Pandan Publishing.
- Patrinda, N. D., Elviani, M. K. Y., & Keb, A. M. (2022). *Asuhan Keperawatan Keluarga Dan Komunitas: Upaya Pencegahan Kanker Payudara Anak Usia Remaja*. Penerbit Adab
- Badan Pusat Statistik (2021). *Statistik Penduduk Lanjut Usia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Dinkes Sumsel (2020). *Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang. Dinkes
- Danguwole, F.J., Wiyono, J., & Ardiyani, M.A. (2017). Hubungan dukungan keluarga dengan kemandirian lansia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari di posyandu lansia permadi kelurahan tlogomas kota malang. *Jurnal ilmiah keperawatan*. 2 (3). <https://doi.org/10.33366/nn.v2i3.646>
- Kusumawati, P. D., & Nurhidayah, R. (2022). Hubungan Peran Keluarga dengan Pemenuhan Aktualisasi Diri Lansia dengan Demensia. *Jurnal Nusantara Medika*, 6(1), 84–101. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akper>
- Kusumawaty, J., Supriadi, D., Nurapandi, A., Marliany, H., Lismayanti, L., & Sukmawati, I. (2023). Peningkatan Kemandirian Lansia dengan Senam Lansia di Panti Werdha Welas Asih Singaparna Tasikmalaya. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 160–164. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i1.3849>
- Mulyadi, M., & Utario, Y. (2022). Dukungan Keluarga pada Kemandirian Lansia dalam Melakukan

- Aktivitas Sehari-Hari: Studi Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Raflesia*, 4(1), 51–60. <https://doi.org/10.33088/jkr.v4i1.746>
- Nanda Priyanto Asraf, DKK (2022) Gambaran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Lansia Dalam Pemenuhan Activity Of Daily Living. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Volume II, No I, September 2022
- Rizkiyani, T. (2023). Penyuluhan pencegahan kekerasan seksual pada anak sejak dini di sdn sukamanah 1 Desa sukamanah kecamatan tanara kabupaten serang. *Paradigma. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 58–69. <https://jopa.unwiku.ac.id/index.php/paradigma/article/view/37>
- Subekti, K. E., & Sintia, D. (2020). Dukungan Keluarga Berhubungan dengan Tingkat Kualitas Hidup Lansia. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ)*, 10(2), 403–410. <https://doi.org/https://doi.org/10.26714/jkj.10.2.2022.403-410>
- Gani, A. (2023). *Keperawatan Jiwa*. Penerbit Adab.
- Gani, A. (2020). *Pendidikan Kesehatan Program Pencegahan Kanker Payudara (terhadap pengetahuan, sikap, dan tindakan remaja)*. Penerbit Adab.
- Afdhal, N. F., & Ariani, M. K. N. Y. *Buku Ajar Praktik Lab Keperawatan Komunitas Ii*. Penerbit Adab.
- Saputra, A. U., Ariyani, Y., Wahyuni, S., & Arsi, R. (2024). The Effect of Health Education on Breast Self-Examination (SADARI) on Knowledge, Attitudes, and Actions of Adolescent Girls. *Lentera Perawat*, 5(2), 218-225.
- Arsi, N. R., Afdhal, M. K. N. F., Saputra, M. K. N. A. U., Elviani, M. K. Y., & Keb, A. M. (2022). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT.
- Tinungki et al., (2022). Tingkat Kemandirian Lansia Dalam Pemenuhan ADL (Activity Daily Living) dengan metode Barthel Indeks di Posyandu Lansia Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Ilmiah Sesebanua*, Volume 6, Nomor 2, November 2022, hlm. 58-66 at <https://e-journal.polnustar.ac.id/jis/article/view/477>
- Wisodhanie Widi A, S. K. M. M. K. N. B. V. S. S. K. M. N. S. N. O. D. M. K. (2021). *Kemandirian Hidup Lansia ditinjau dari faktor kondisi kesehatan dan kapasitas fungsional lansia*. *Media Nusa Creative (MNC Publishing)*. <https://books.google.co.id/books?id=XwdMEAAAQBAJ>